

As mudanças climáticas no epicentro das preocupações do municipalismo¹

Climate change at the epicenter of municipal concerns

Débora Bós e Silva²

Cleide Calgaro³

Universidade de Caxias do Sul, Brasil

Resumo: A discussão sobre as mudanças climáticas se insere nas principais preocupações do municipalismo contemporâneo. Após muitos anos de intenso debate, surge em 2019, a Política Nacional de Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187/2009. O campo de estudo centra-se na análise sobre as mudanças climáticas, tendo por objetivo as possíveis contribuições da Lei nº 12.187/2009, com vistas ao desenvolvimento de políticas locais pelos municípios. Por meio do método analítico-dedutivo, e de uma abordagem qualitativa, pautada por dois procedimentos técnicos: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, o estudo se estabelece a partir da compreensão legislativa, para posteriormente observar seus reflexos no âmbito municipal. Os resultados demonstram que a PNMC, em que pese suas limitações, representou um avanço, para as discussões de medidas de mitigação e adaptação, nos municípios. Diante do exposto, conclui-se que o reconhecimento da existência de uma emergência climática é essencial, para o engajamento para as ações regionais e locais.

¹ O artigo foi publicado como capítulo de livro em: SILVA, Débora Bós e; CALGARO, Cleide. As mudanças climáticas no epicentro das preocupações do municipalismo. In: Ricardo Hermany ... [et al.]. (Org.). Os grandes temas do municipalismo: edição comemorativa de 10 anos. 1ed. Rio Grande do Sul: Assembleia Legislativa, 2023, v. 1, p. 158-169

² Doutoranda em Direito no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul (UCS), na condição de Bolsista Capes-Brasil (Modalidade 1). Mestra em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Especialista em Direito Processual (PUC/Minas) e em Relações Internacionais (Damásio). Integrante do Grupo de Pesquisa "Metamorfose Jurídica". Líder Climática (Climate Reality Brasil). Advogada e Pesquisadora. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7765348124559288>. Orcid: 0000-0001-5410-6335. E-mail: dbsilva18@ucs.br e debbie-bos@hotmail.com.

³ Doutora em Ciências Sociais, em Filosofia e em Direito. Pós-Doutora em Filosofia e em Direito. Atualmente é Professora da Graduação e Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado - em Direito na Universidade de Caxias do Sul - UCS. É Líder do Grupo de Pesquisa "Metamorfose Jurídica". Membro do Comitê Assessor de Ciências Humanas e Sociais da FAPERGS: Membro Titular (2019-2022/2022-2024). Presidenta do Conselho Editorial da Editora da Universidade de Caxias do Sul (EDUCS). Presidenta do Conselho Consultivo Internacional da Escuela Interdisciplinaria de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia - Perú. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1840-9598>. CV: <http://lattes.cnpq.br/8547639191475261>. E-mail: ccalgaro@ucs.br

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Política Nacional de Mudança do Clima; Municipalismo.

Abstract: The discussion on climate change is one of the main concerns of contemporary municipalism. After many years of intense debate, the National Climate Change Policy, established by Law No. 12.187/2009, came into force in 2019. The field of study focuses on the analysis of climate change, with the aim of looking at the possible contributions of Law No. 12.187/2009, with a view to the development of local policies by municipalities. Using the analytical-deductive method and a qualitative approach, based on two technical procedures: bibliographical research and documentary research, the study is based on understanding the legislation and then observing its effects at municipal level. The results show that the PNMC, despite its limitations, represented a step forward for discussions on mitigation and adaptation measures in municipalities. In view of the above, it is concluded that recognizing the existence of a climate emergency is essential in order to engage in regional and local actions.

Key words: Climate Change; National Climate Change Policy; Municipalism.

INTRODUÇÃO

Em meio a uma infinidade de temas que afetam diretamente a vida das pessoas, uma questão central refere-se às mudanças climáticas. Ondas de calor, incêndios florestais, chuvas torrenciais, enchentes, deslizamentos de terra e secas se multiplicam, no Brasil e no mundo, tornando-se cada vez mais presentes no dia a dia das cidades.

As alterações climáticas intensificaram-se nas últimas décadas, produzindo impactos na vida humana, impulsionando uma necessidade cada vez maior de um engajamento legislativo sobre o tema. Tendo em vista os desafios cada vez maiores que se avizinham, a Política Nacional de Mudança do Clima, foi instituída pela Lei nº 12.187/2009, com o objetivo de apresentar disposições que contribuam para o desenvolvimento de ações, em prol do engajamento comum de combate às mudanças climáticas. Este engajamento comum, como será visto, demanda um comprometimento, no plano internacional e nacional, perfectibilizado pelo entendimento de que as mudanças climáticas representam o maior desafio do nosso tempo, a justificar, por isso mesmo, um plano de ação consistente com as necessidades e particularidades de cada local.

Para realizar esse estudo, utilizou-se o método analítico-dedutivo, pautando-se por uma abordagem qualitativa, estruturada na pesquisa bibliográfica e na pesquisa documental como seus procedimentos técnicos essenciais ao deslinde da pesquisa.

Tendo em vista esta proposta, este trabalho delimita-se em dois capítulos principais, de forma que, em um primeiro momento busca-se apresentar analisar as disposições da Política Nacional de Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), a fim de investigar o contexto do seu surgimento, bem como suas principais disposições, objetivos, diretrizes e etc. A par destes subsídios, parte-se, em um segundo momento, para uma reflexão acerca da influência da PNMC no papel dos municípios na mitigação e adaptação climática, considerando o ODS 13 (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 13), da Organização

das Nações Unidas, que estabelece um engajamento em prol de uma Ação contra a Mudança Global do Clima.

1. CONTRIBUIÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (LEI Nº 12.187/2009)

Essa lei, também conhecida como Política Nacional de Mudanças Climáticas, representou a oficialização do compromisso do Brasil, junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de redução das emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9%, projetadas até 2020 (Ministério do Meio Ambiente,

A Política Nacional sobre Mudança do Clima, esclarece, nos termos do art. 1, que esta lei é instituída pela Lei nº 12.187/2009, disciplinando ao longo de treze artigos, os princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos e demais disposições. Na sequência no art. 2, define alguns conceitos iniciais:

Art. 2. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;

II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;

III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área específica e num período determinado;

IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;

V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;

VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;

VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;

VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis;

IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e

X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos. (Brasil, 2019, s.p)

Tais conceitos são fundamentais para a compreensão da temática e se estruturam, de certo modo, tendo como base a normativa internacional sobre a matéria.

Os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, serão observados na execução da PNMC e nas ações dela decorrentes, sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, conforme preceitua o caput, do art. 3. (Brasil, 2019, s.p) Para Paulo de Bessa Antunes, o caput do art. 3 é excessivamente genérico, “valendo-se de princípios que não estão claramente definidos, seja no nível doutrinário, no legal ou mesmo jurisprudencial” (ANTUNES, 2021, p. 1027).

Do mesmo modo, no parágrafo único do respectivo artigo, reconhece-se, pelo legislador, o dever de todos para a redução dos impactos climáticos, a tomada de medidas para prevenir, evitar ou minimizar as causas identificação da mudança climática, com origem antrópica, a consideração dos diferentes contextos socioeconômicos, a distribuição dos ônus e encargos, de modo equitativo, bem como, o desenvolvimento sustentável como condição essencial para o enfrentamento das alterações climáticas, devendo-se considerar a integração das ações estaduais e municipais, nas ações de âmbito nacional. (Brasil, 2019, s.p)

Os objetivos almejados pela lei em questão, deverão, conforme o art. 3, estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, com a finalidade de concretização do crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. (Brasil, 2019, s.p)

Para tanto, tais objetivos mostram-se comprometidos com: a) à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático, b) à redução das

emissões antrópicas de gases de efeito estufa, c) fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa, d) implementação de medidas para promover a adaptação á mudança do clima, pelas três esferas federativas, com a participação e colaboração dos agentes econômicos, sociais interessados ou beneficiários, em especial aos vulneráveis aos seus efeitos, e) preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, em especial os grandes biomas, f) consolidação e expansão das áreas legalmente protegidas, incentivo ao reflorestamento e a recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas e g) estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões. (Brasil, 2019, s.p)

Para Gabriel Wedy, quando se fala que os objetivos da PNMC deverão estar em consonância com “o desenvolvimento sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais (art. 4, §u), deveria ser empregado o termo desenvolvimento econômico e não crescimento, pois o crescimento da economia não significa necessariamente desenvolvimento. Pode ser, conforme afirma o autor, um crescimento desigual, poluente, desordenado e concentrado de renda, incompatível com o direito fundamental ao desenvolvimento sustentável. Além disso, entende que nesse leque de objetivos, deveria estar, também, a governança, por entender que o Brasil enfrenta altíssimos níveis de ineficiência estatal na implementação de políticas públicas por falta de *expertise* técnico, transparência, participação das partes afetadas no processo de tomada de decisão e, especialmente, por altos índices de corrupção. (Wedy, 2018, p. 125)

Inúmeras diretrizes são estabelecidas pela PNMC, no art. 5, em um total de treze, que servem de indicações para estabelecer um plano de ação, dentre as quais, os compromissos assumidos pelo Brasil, na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, estratégias integradas nos âmbitos local, regional e municipal, bem como, a utilização de instrumentos financeiros e econômicos, a promoção da educação e conscientização sobre mudança do clima, dentre outras. (Brasil, 2019, s.p)

Com vistas a contribuir para uma efetiva concretização, foram estabelecidos dezoito instrumentos gerais da PNMC no art. 6; como é o caso do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, linhas de crédito e financiamento, desenvolvimento de linhas de pesquisa, dentre outros, e cinco instrumentos institucionais, no art. 7; sendo um exemplo o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima e a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais – Rede Clima. (Brasil, 2019, s.p)

Percebe-se, ao longo do texto, a preocupação do legislador, em garantir efetivamente um engajamento na mitigação e adaptação das mudanças climáticas, ao determinar no art. 8 que as instituições financeiras disponibilizarão linhas de crédito e financiamento, com vistas ao desenvolvimento das ações dispostas nesta lei.

Muito embora, como visto, a PNMC possua como um dos seus objetivos o estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, e existam disposições no art. 9 sobre o seu funcionamento, o fato é que, o Brasil não tem, até o momento, um

mercado de carbono para controlar e reduzir suas emissões, tendo sido adiada em setembro de 2023 a votação da regulamentação sobre o tema.

As políticas públicas, os programas governamentais e os planos setoriais deverão ser compatibilizados com o teor das disposições da Política Nacional de Mudança do Clima, conforme estabelece o art. 11.

Por fim, cabe recordar que o art. 12 previa o compromisso do país, em ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1 e 38,9 suas emissões projetadas até 2020. Os dados apresentados pelo governo à época, afirmam que: “48,2% abaixo das emissões projetadas pelo Decreto no 7.390/2010 (substituído pelo Decreto no 9.578/2018 e sem alterações nas projeções de emissões), o Brasil atingiu o compromisso nacional voluntário estabelecido por meio da Lei no 12.187/2009, apresentando emissões para 2020 abaixo da redução máxima prevista”. No entanto, os dados apresentados pelo Sistemas de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, do Observatório do Clima, destacam que embora a meta tenha sido cumprida, leia-se, a meta numérica, as emissões brasileiras aumentaram. Conforme afirmado pelo Observatório do Clima: “[...] o país não alterou sua trajetória de emissões, nem o tipo de perfil de poluição, altamente contaminado por um tipo de emissão (o desmatamento). [...]”, daí porque, mantém a conclusão do relatório anterior de que: “o Brasil falhou em usar a política nacional de clima como um instrumento para uma virada de rumo a uma economia de baixo carbono”. (Observatório do Clima, 2023, p. 42)

Diante das considerações acima tecidas, verifica-se que a Política Nacional de Mudança do Clima, inaugurou, no Brasil, disposições afinadas com uma preocupação climática. No entanto, trata-se de uma legislação que precisa ser melhor aprimorada, especialmente, na concretização das disposições ali estabelecidas. A seguir se analisa o papel do municipalismo na questão climática.

3. O PAPEL DO MUNICIPALISMO NA MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

Nas últimas décadas, os municípios brasileiros vêm sendo impactados por uma série de contínuos fenômenos climáticos: ondas de calor, incêndios florestais, chuvas torrenciais, enchentes, deslizamentos de terra e secas, eventos os quais se multiplicam, no Brasil e no mundo, gerando consequências inestimáveis.

Um dos dados recentes mais alarmantes trazidos pela secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni é o de que 66% dos municípios brasileiros não estão preparados para as mudanças climáticas, o que corresponde a 3.679 de 5.570 municípios do Brasil, o que contribui para um senso de preocupação e incerteza (Câmara dos Deputados, 2023)

Dentre os eventos recentes responsável por um rastro de destruição, merece referência as chuvas torrenciais por semanas, em diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, culminando com a passagem de um ciclone que registrou mais de 24 mil desabrigados e quase 60 mortos e desaparecidos. Tendo em vista a intensificação das situações de emergência enfrentadas por municípios de Santa Catarina, Paraná, São Paulo,

Amazonas e Rio Grande do Sul, o governo federal destinou, via crédito extraordinário, R\$ 259 milhões, para que os municípios afetados por desastres climáticos sejam atendidos pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. (Câmara dos Deputados, 2023, s.p.)

Sob o apelo “as mudanças climáticas estão nos matando. Emergência climática já!”, no dia 18 de setembro de 2023 ocorreu a Audiência Pública, denominada “Emergência Climática no RS”, no Auditório Dante Barone, localizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, sendo o primeiro debate público sobre o tema. (Brasil de Fato, 2023, s.p) Essa audiência pública, proposta pelo deputado estadual Matheus Gomes, na Comissão de Saúde e Meio Ambiente e pela organização Eco Pelo Clima, representou um divisor de águas, ao trazer para a mesa de discussão legislativa, a pauta climática, diante das mudanças desafiadoras experienciadas pela sociedade. (Brasil de Fato, 2023, s.p)

Uma das proposições em curso é o Projeto de Lei 23/2023, proposto em 01 de fevereiro de 2023, com a finalidade de: **a)** reconhecer o estado de Emergência Climática no Rio Grande do Sul, **b)** estabelecer a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no RS até 2050, **c)** previsão de elaboração de plano para a transição sustentável. (Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 2023). O referido projeto de lei, no parágrafo único do art. 1 e no art. 2 dispõe:

Art. 1, parágrafo único. Para fins desta Lei, compreende-se por emergência climática o contexto ambiental e climático que exige ação urgente e necessária para reduzir ou fazer cessar a mudança do clima, bem como para prevenir os danos ambientais potencialmente irreversíveis dela decorrentes.

Art. 2. Fica reconhecido em todo o território gaúcho o estado de emergência climática em razão das mudanças climáticas decorrentes da atividade humana que alteram a composição da atmosfera mundial e elevam a concentração de gases de efeito estufa, com ameaça à humanidade e à natureza como as conhecemos. (Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 2023)

Compreende-se que, diante dos inúmeros acontecimentos que vêm se apresentando em diversas cidades do Estado, o reconhecimento da emergência climática é uma necessidade inadiável. Conforme explica Sandra Cohen: “A expressão emergência climática estabelece um novo rótulo à linguagem tradicionalmente adotada pela comunidade científica para o aquecimento global, incorporado o senso de urgência na solução do problema” (Cohen, 2019, s.p).

Para a mitigação e adaptação dos riscos e impactos das mudanças climáticas, a reflexão sobre o papel dos municípios, para o desenvolvimento de planos de ação, mostra-se primordial o reconhecimento de um senso de urgência, como um compromisso inadiável. É uma necessidade, não é mais opcional. A esse respeito, as discussões sobre a emergência climática não são recentes, visto que, no dia 05 de novembro de 2019, 11.258

(onze mil e duzentos e cinquenta e oito) cientistas assinaram um artigo, publicado no periódico *Bioscience*, adotando o termo emergência climática para designar o estado em que o planeta se encontra. (Ripple et al, 2019, p. 8)

Conforme Diosmar Santana Filho: “Não ter um plano é não reconhecer a emergência climática. Ela é real. Estamos vivendo tragédias humanas decorrentes das mudanças climáticas”. (Filho apud Bieber, 2023, s.p.) Nessa perspectiva, compreende-se que o reconhecimento do estado de emergência climática, mostra-se, um primeiro passo fundamental para a transição em prol de uma discussão sobre estratégias de apoio, para que os municípios possam avançar de forma mais concreta, para mitigar e adaptar os danos oriundos das mudanças climáticas.

Merece referência que o reconhecimento da emergência climática, significa um engajamento em prol da consecução do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 13 (Ação contra a mudança global do clima), o qual estabelece, expressamente, sobre a necessidade de “Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos”. (Organização das Nações Unidas, 2015, s.p)

As metas estabelecidas pelo ODS 13 incluem, em particular:

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países.

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais.

13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima [UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente US\$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima por meio de sua capitalização o mais cedo possível.

13.b promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. (ONU, 2015, s.p.)

Um dos grandes temas do municipalismo, neste século, se não o maior, é, pois não, como elaborar planos de ações condizentes com os desafios que estão sendo vivenciados por inúmeros municípios. As implicações práticas, decorrentes do reconhecimento da emergência climática, permitem balizar estratégias de apoio, para que os municípios

possam avançar de forma mais concreta, em prol da concretização de iniciativas de mitigação e adaptação dos danos decorrentes das mudanças climáticas.

Percebe-se que, a Política Nacional de Mudança do Clima, têm influenciado os municípios a desenvolverem seus planos, como é o caso do Plano de Ação Climática (PLAC) de Porto Alegre/RS, com a finalidade de identificar e estabelecer as medidas prioritárias para a redução de gases de efeito estufa, bem como, medidas de mitigação e adaptação, na esfera social, econômica, ambiental e territorial. O cronograma de desenvolvimento foi estabelecido por 17 meses e em três etapas: Engajamento e Mobilização, Diagnóstico e Desenho do Plano de Ação Climática. (Prefeitura de Porto Alegre, 2023, s.p.)

Nessa perspectiva, mostra-se essencial discutir sobre estratégias de apoio para que os municípios possam avançar de forma harmoniosa e consistente, para mitigar e adaptar os danos oriundos das mudanças climáticas, construindo planos e estratégias setoriais, que considerem as particularidades de cada região e cidade. Gestão, capacitação e diálogo, mostram-se, igualmente, essenciais, na medida que uma gestão em tempos de crise, demanda, na essência, capacitação de seus gestores e equipe, bem como, o necessário diálogo com os cidadãos, sociedade civil, organizações e demais instituições.

Rememore-se, neste sentido, que o desenvolvimento sustentável é imprescindível para o enfrentamento das mudanças climáticas. Todos os seres humanos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos climáticos, sendo que as medidas a serem tomadas deverão considerar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima.

CONCLUSÃO

Um dos grandes temas do municipalismo moderno, reside em uma análise crítica e reflexiva sobre os impactos das mudanças climáticas, visto que trata-se de uma realidade da qual não se pode escapar, exigindo, por essa razão, a tomada de decisões racionais. Tais decisões, por evidente, demandam a conjugação de esforços, a nível nacional, regional e local.

Nesse contexto, observa-se que, um dos aspectos mais fundamentais reside no reconhecimento de que a Política Nacional de Mudança do Clima, representou o início de um debate a nível legislativo sobre a influência do clima na sociedade, estimulando a formulação de novos arranjos.

Ao longo desta pesquisa, constatou-se que o reconhecimento de uma emergência climática, é essencial, para o engajamento à ação, visto que, é preciso reconhecer a dimensão do problema existente, a fim de pensar em suas possíveis soluções.

Diante das considerações tecidas, a transição para um desenvolvimento sustentável, pressupõe, portanto, a adoção de medidas legais, que contribuam para a redução na emissão de gases de efeito estufa, isto a fim de garantir, o direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações, sendo um desafio inadiável a ser abraçado, também, pelos municípios.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, Paulo de B. **Direito Ambiental**. Disponível em: Minha Biblioteca, (22nd edição). Grupo GEN, 2021. p. 1025-1033.
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Projeto de Lei nº 23/2023, proposto em 01 de fevereiro de 2023. Reconhece o estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no estado até 2050 e prevê a elaboração de plano para a transição sustentável. **Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul**, 2023. Disponível em: <https://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/23/AnoProposicao/2023/Origem/Px/Default.aspx>. Acesso em: 20 ago.2023.
- BRASIL. **Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009**. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 20 ago.2023.
- BRASIL DE FATO. Sem governo leite, debate sobre emergência climática reúne sociedade civil no RS. **Brasil de Fato**, 2023. Publicado em: 20 set.2023. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2023/09/20/sem-governo-leite-debate-sobre-emergencia-climatica-reune-sociedade-civil-no-rs>. Acesso em: 23 set.2023.
- BIEBER, João Guilherme. Maioria das capitais brasileiras não tem plano de enfrentamento às mudanças climáticas. **Pública**, 2023. Disponível em: <https://apublica.org/2023/06/maioria-das-capitais-brasileiras-nao-tem-plano-de-enfrentamento-as-mudancas-climaticas/>. Acesso em: 10 set.2023.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ministério diz que 66% dos municípios brasileiros não estão preparados para mudanças climáticas. **Câmara dos Deputados**, 2023. Publicado em: 19 out.2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/1008899-ministerio-diz-que-66-dos-municipios-brasileiros-nao-estao-preparados-para-mudancas-climaticas/>. Acesso em: 25 out.2023.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS. Medida provisória destina crédito extra de R\$ 280 milhões para estados afetados pelas chuvas. **Câmara dos Deputados**, 2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/980056-medida-provisoria-destina-credito-extra-de-r-280-milhoes-para-estados-afetados-pelas-chuvas/>. Acesso em: 20 ago.2023.
- COHEN, Sandra. O senso de urgência divergente sobre o aquecimento global. **Blog da Sandra Cohen**, 2019. Publicado em: 06 nov.2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/blog/sandra-cohen/post/2019/11/06/o-senso-de-urgencia-divergente-sobre-o-aquecimento-global.ghtml>. Acesso em: 14 set.2023.
- MORAES, Kamila Guimarães de. **Obsolescência Planejada e Direito (in) sustentabilidade do consumo à produção de resíduos**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil (197-2021). **Observatório do Clima**,

2023. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/SEEG-10-anos-v4.pdf>. Acesso em: 10 out.2023.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. **ONU**, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br>. Acesso em: 10 ago.2023.
- PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Plano de Ação climática. **Prefeitura de Porto Alegre**, 2023. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/smamus/plano-de-acao-climatica>. Acesso em: 10 ago.2023.
- RIPPLE, William J.; WOLF, Christopher; NEWSOME, Thomas M.; BARNARD, Phoebe; MOOMAW, William R. et al. World Scientists' Warning of a Climate Emergency. **BioScience**, Volume 70, Issue 1, January 2020, p. 8-12.
- WEDY, Gabriel. **Desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas: um direito fundamental**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2018.